

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO – UMA ANÁLISE DA POLIFONIA DE LOCUTORES EM SENTENÇA CRIMINAL DE 1ª INSTÂNCIA À LUZ DE DUCROT

Autora - Simone Ramos Silveira RODRIGUES

simonersilveira@terra.com.br

<https://orcid.org/0009-0003-3340-372X>

Graduada em Direito e Letras – Inglês pela UFPB

Mestranda em Linguística – PROLING- UFPB

Coautora - Gioconda Maria Medeiros AZEVEDO

giocondammazevedo@gmail.com

Graduada em Pedagogia pela UFPB

Mestre em Educação pelo PPGE-UFPB

Doutoranda em Linguística – PROLING- UFPB

RESUMO

Este artigo propõe-se a analisar uma sentença de 1ª instância proferida por magistrado da Justiça Federal da Paraíba, tendo como suporte teórico a Teoria da Argumentação na Língua de Ducrot. O objetivo foi fazer um estudo da polifonia de locutores de texto decisório na área jurídica, a partir da observação de sua organização textual. A análise dessa polifonia permitiu apontar possíveis estratégias que o operador do Direito utilizou no processamento do texto, os efeitos de sentido alcançados e como a estrutura do texto foi afetada pela polifonia.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze a first instance sentence handed down by a magistrate in the Federal Court of Paraíba, using Ducrot's Theory of Argumentation in Language as theoretical support. The aim was to study the polyphony of voices in legal texts, based on the observation of their textual organization. The analysis of this polyphony made it possible to point out possible strategies used by the legal operator in processing the text, the effects of meaning achieved and how the structure of the text was affected by the polyphony.

Palavras-chave: sentença, polifonia, locutores, Ducrot.

Key-words: judgment, polyphony, voices, Ducrot.

1 INTRODUÇÃO

O discurso jurídico tem sido, cada vez mais, objeto de pesquisa e estudo da Linguística, especialmente os aspectos relacionados ao uso de sua linguagem no ofício jurisdicional, como é o caso do presente trabalho.

Isto posto, este artigo tem como objetivo geral fazer um estudo da polifonia de locutores em uma sentença de primeira instância, texto decisório na área jurídica, a partir da análise de sua organização textual, considerando o seu aspecto formulaico. A análise dessa polifonia nos permitirá apontar possíveis estratégias que o operador do Direito utilizou na elaboração da peça, os efeitos de sentido decorrentes deste uso e como a estrutura desse texto é afetada pela polifonia.

Como objetivos específicos, a pesquisa centra-se na identificação das marcas que comprovam a natureza polifônica da sentença de primeira instância; na análise da sobreposição e/ou hierarquização das vozes que se sobressaem e na identificação do papel dos locutores.

A abordagem dada ao tema baseou-se nas concepções de Ducrot em sua Teoria de Argumentação na Língua. A partir desta concepção, buscou-se demonstrar como o gênero jurídico, mesmo apresentando um aspecto formulaico, é passível de uma teia de vozes na sua composição. Este artigo, portanto, discute questões de polifonia e contribui para as observações sobre a interdisciplinaridade Linguística e Direito.

Assim sendo, pretende-se responder ao final da pesquisa:

- Quais marcadores polifônicos foram utilizados com maior frequência pelo magistrado para fazer valer seus pontos de vista?
- Considerando que, na sentença de primeira instância, a voz que prevalece é a voz do Estado, quais marcas apontam para um desdobramento que revela a subjetividade do magistrado enquanto autor da sentença?
- A estrutura formulaica do texto decisório, isto é, seus aspectos formais enquanto gênero jurídico, são afetados pela presença da polifonia?

Para o tratamento da polifonia, foi selecionada uma peça decisória – sentença de primeira instância – oriunda da Justiça Federal - Seção Judiciária da Paraíba. O método elencado foi o indutivo, considerando que se partiu das marcas observadas para que fosse possível tecer considerações sobre o comportamento polifônico do gênero jurídico.

Cumprir registrar que a sentença constitutiva do *corpus* foi escolhida no portal da Justiça Federal – Seção Judiciária da Paraíba - e foi prolatada em vara especializada em matéria criminal, trazendo as vozes do magistrado, no papel de agente do Estado; do Ministério Público, dono da ação penal; do acusado, a quem a denúncia é imputada; do defensor do acusado, sem o qual o processo não tem validade; e da testemunha, cuja função é contribuir com o esclarecimento dos fatos. Não houve um critério para a escolha da sentença, tendo sido considerado na busca um número de ação criminal com sentença prolatada indicado por servidor do órgão. Igualmente, merece registro o fato de que a sentença selecionada foi

publicada sem qualquer ressalva quanto a aspectos sigilosos, sendo, por isso, de acesso irrestrito ao público em geral.

Quanto à estrutura, esta pesquisa se desenvolverá, após esta introdução, com: a exposição da fundamentação teórica que a norteia, momento que serão expostos o entendimento sobre dialogismo, os conceitos essenciais da semântica argumentativa, da polifonia de vozes, bem ainda do gênero jurídico sentença criminal; o percurso metodológico da pesquisa; a análise do *corpus* e as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para que se desenvolva a análise pretendida, faz-se necessário esclarecer a noção de linguagem base deste artigo. Nesse ponto, a concepção de Bakhtin (2002) sobre linguagem e suas formulações teóricas e os conceitos de Oswald Ducrot em sua Teoria da Argumentação na Língua são pertinentes para o presente trabalho.

Começando por Bakhtin, temos que o autor parte da premissa de que a linguagem só tem existência nas relações dialógicas que se constituem, sendo, pois, a materialização de todo discurso. Essa relação dialógica estabelece a união existente entre linguagem e a vida e é constituída pela interação verbal entre os sujeitos (eu e tu ou locutor e interlocutor).

Assim, para o escritor russo, a linguagem, sendo dialógica, contrapõe-se às concepções denominadas subjetivismo idealista, que considera o sistema linguístico como meio que o homem utiliza para expressar seus pensamentos; e o objetivismo abstrato, que trata a língua como sistema abstrato, estruturado e coletivo, isto é, produto do social. Nessas duas tendências há uma exclusão do contexto no qual os indivíduos estão inseridos no momento da fala.

Logo, para Bakhtin, o discurso de tendência dialógica é aquele que se mostra voltado para tornar presentes as vozes que o constituem. Em outras palavras, os discursos dos “outros”, são constitutivos de todo discurso.

Além do dialogismo constituinte da linguagem, Bakhtin aponta ainda que no discurso bivocal ou polifônico se cruzam diferentes vozes. Convém, aqui, operarmos a diferenciação feita pelo filósofo entre o discurso monovocal e o discurso bivocal. No primeiro, afirma Bakhtin (2002a, p. 189), o discurso apresenta-se com uma só voz, enquanto que, no segundo, ocorre mais de uma voz.

No discurso bivocal, a voz do autor convive com a voz do outro, sem fundir-se com esta. Sendo assim, os gêneros são compreendidos, segundo Bakhtin, a partir de sua natureza sócio-

histórico-cultural e funcionam como um guia do processo discursivo, de tal modo que, o enunciado está vinculada ao tipo de estruturação e de conclusão de um todo.

Inspirado nas concepções bakhtinianas de dialogismo e polifonia, pautadas na ideia de língua como processo de interação, Ducrot introduz nas reflexões linguísticas atuais os estudos do filósofo russo. Sua proposta de utilização do termo polifonia é, entretanto, diferente da de Bakhtin, pois não aplica a teoria a textos ou sequências de enunciados, como fez o filósofo russo, mas apenas a enunciados, numa visão enunciativa do sentido.

Para Ducrot, a argumentação é uma propriedade da língua, mostrando que o sentido do enunciado está na qualificação de sua enunciação. Assim sendo, o movimento argumentativo ocorreria independentemente da língua por vias outras que não a linguística. Traz, então, as noções de operadores argumentativos e de orientação argumentativa, que se realiza através do uso dos operadores argumentativos que funcionam como pistas da orientação argumentativa dos enunciados.

A concepção de argumentação firmada por Ducrot e adotada por esta pesquisa deixa de ser vista como uma simples habilidade para convencer e persuadir, utilizada, principalmente, em determinados textos escritos e falados, e passa a ser compreendida como uma característica intrínseca à linguagem e à interação humana que permite que o falante, ao utilizar a língua, imprima suas intenções e sua subjetividade.

Dessa forma, pode-se afirmar que toda e qualquer atividade interacional pressupõe alguma intenção, uma vez que ninguém fala ou escreve sem um objetivo. Logo, nas escolhas realizadas, dentro das possibilidades que a língua oferece, fica impresso o ponto de vista do falante sobre o objeto de sua interação. Portanto, é dessa maneira que a argumentação vai da estrutura da língua para o seu uso.

Avançando em seus estudos e, especialmente em sua Teoria da Enunciação, Ducrot distingue frase e enunciado. Deste modo, o enunciado é definido como um fragmento de discurso, já a frase é vista como entidade abstrata suscetível de ser manifestada por uma infinidade de enunciados. Ducrot (1987) chama de significação da frase sua caracterização semântica e sentido do enunciado a caracterização semântica do enunciado.

Dentro da teoria polifônica formulada por Ducrot, verifica-se, ainda, que é o enunciado que mostra a enunciação e assinala, em sua enunciação, a sobreposição de vozes. Afirmando, portanto, que o enunciado apresenta a sobreposição de vozes, Ducrot questiona a unicidade do sujeito.

Nessa perspectiva, Ducrot trabalha com a noção de polifonia, propondo que a origem da enunciação possa ser atribuída a um ou a vários sujeitos. Esse termo, oriundo do universo

musical para designar um tipo de composição em que se superpõem diversas vozes, é utilizado nos estudos de Bakhtin sobre os romances de Dostoiévski em que se apresenta um herói que possui uma voz que se coloca de igual para igual com a voz do autor.

Em sua teoria, Ducrot (1987) define como Locutor o responsável pelo enunciado, sendo distinto do sujeito falante, já que aquele é ser do discurso e este, ser empírico, psicológico. Há nas formulações de Ducrot, dois tipos de locutores: um locutor enquanto tal (L) e outro locutor enquanto ser do mundo (λ). L é apresentado pelo enunciado como o responsável pela enunciação, pertence ao comentário da enunciação e λ é apresentado pelo enunciado como uma pessoa “completa” que possui, entre outras propriedades a de ser a origem do enunciado, que pertence à descrição do mundo. Ducrot identifica, em seguida, dois tipos de polifonia presentes no discurso: a polifonia de locutores e a polifonia de enunciadores, interessando para este artigo o conceito do primeiro tipo.

Podemos citar, então, como exemplo de polifonia de locutores, o discurso relatado, as aspas, citações, referências, as formas de argumentação por autoridade, etc. Nesse ponto, Ducrot coloca que, o discurso relatado “procura reproduzir na sua materialidade as palavras produzidas pela pessoa de quem se quer dar a conhecer o discurso” (1987, p. 186). Nesse sentido, relatar um discurso é dizer que palavras foram utilizadas pelo autor desse discurso. Partindo disso, podemos acrescentar, consoante Nascimento (2022, 2023) que a língua escrita dispõe de uma série de recursos para assinalar o discurso relatado e, por conseguinte, a mudança de locutores no texto. As marcas mais comuns são o travessão, as aspas, os dois pontos e os verbos *dicendi*.

Podem ainda aparecer, no sentido do enunciado, vozes que não são as de um locutor. Essas vozes são atribuídas a enunciadores, que se expressam através da enunciação sem que se utilizem palavras precisas. Os enunciadores falam no sentido da enunciação, expressando seu ponto de vista, sua posição, sua atitude e não suas palavras.

No estilo direto, o locutor responsável pelo discurso (L1) não se compromete com o discurso dos outros locutores introduzidos em seu discurso, uma vez que não assume a responsabilidade pelo relato dos outros locutores. No indireto, por sua vez, o locutor responsável pelo discurso como um todo, compromete-se com os relatos dos outros locutores, porque torna seu, o discurso do outro, incorporando as palavras alheias e deixando de sinalizá-las (com aspas ou travessão) como tal. Logo, trata-se de uma questão de maior ou menor comprometimento, já que no estilo indireto há uma assimilação e no direto, um distanciamento das palavras do outro.

Segundo Ducrot (1987), a polifonia de locutores consiste no fenômeno da dupla enunciação, o que ocorre especificamente no discurso relatado em estilo direto. No que se refere ao discurso relatado em estilo indireto, o autor não o considera como um caso de polifonia de locutores, pois entende que não existira no enunciado a imagem da dupla enunciado.

Para essa pesquisa, adotamos o entendimento de Nascimento (2005, 2009, 2014) para quem tanto o estilo direto como o estilo indireto se constituem em casos de polifonia de locutores, tendo em vista que, em um discurso relatado em estilo indireto, no próprio sentido do enunciado, o locutor responsável pelo discurso (L1) atribui a responsabilidade do discurso relatado a um outro ser do discurso, explicitamente identificado no enunciado. Dessa maneira, é possível perceber o posicionamento de um locutor com relação a outros locutores e esse posicionamento orienta o sentido do enunciado, sendo necessário, pois considerar não só estilo do discurso, como também a presença de outros elementos linguísticos-discursivos.

Para Ducrot (1988, p. 82), a Teoria da Argumentação na Língua exige que a significação das frases seja aberta, ou seja, ela pede ao interpretante que descubra as conclusões contidas no enunciado, em seu sentido. De acordo com o autor, há expressões na língua que têm, por si mesmas, um valor argumentativo. É a partir dessa percepção que Ducrot vai definir as expressões argumentativas (EA), que são expressões que determinam o valor argumentativo dos enunciados, em que são inseridas.

Passemos, então, ao gênero jurídico escolhido para análise no presente artigo.

2.1 O Gênero Sentença

Antes de iniciarmos a análise dos dados convém tecermos algumas considerações sobre o gênero sentença constitutiva do *corpus*.

O discurso jurídico pode ser entendido como uma complexidade de discursos que, embora apresente intersecções com outros discursos, ele também traz em si especificidades que o individualizam. Dirigem-se às partes de um processo e têm como enunciadorese desembargadores, juízes, promotores e advogados, conhecidos como operadores do Direito.

A fim de que uma reforma da sentença não seja imposta, caso haja inconformismo manifesto da parte sucumbente, ela há de atender aos requisitos legais e ser convincente. Faz-se, portanto, indispensável um conjunto de argumentos, para que o texto sentenciado seja recepcionado e receba adesão daqueles que estão sob o seu jugo e da comunidade jurídica.

Destarte, o juiz, ao prolatar a sentença, reconstrói os fatos *sub judice*, o que realiza com base na sua interpretação dos fatos. Os juízes, assim, não são neutros ou imparciais, mas um

composto de uma cultura, de valores, de ideologias, de preconceitos, sendo que é na atividade jurídica que mais facilmente podem-se observar estas influências. .

O inciso III, do artigo 381, do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 381. A sentença conterà: I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz.

O dispositivo citado determina a necessidade de indicação dos motivos de fato e de direito que embasam a decisão do operador do Direito. Logo, toda decisão, para adquirir a devida coesão social, há de ser legítima, válida e justa. Dessa forma, o juiz, como representante do Estado, deve reconstruir discursivamente o fato *sub judice*, proceder à sua consumação ao direito que entende aplicável, acolhendo ou rejeitando os argumentos das partes e explicando os mecanismos racionais pelos quais decide.

Veja-se, assim, que, embora prevaleça no Direito o princípio do livre convencimento, ou seja, de que o juiz é livre quanto aos elementos constituintes de seu convencimento, tem-se, de outro lado, como imprescindível, a fundamentação da sentença.

O que se pode constatar, contudo, é que, do relatório ao dispositivo da sentença, o operador do direito entrelaça vozes que orientam o sentido de sua decisão, bem ainda faz uso de estratégias e escolhas linguísticas que apontam os responsáveis pelos discursos que constituem o seu discurso como um todo, discursos estes que influenciam o seu posicionamento e que perfazem a fundamentação de sua palavra final.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA.

Neste ponto da pesquisa, apresentamos nossas decisões metodológicas que foram feitas a partir das seguintes etapas: escolhas preliminares (uma abordagem do tema e do referencial teórico), método de abordagem, delimitação do universo e procedimentos de análise do *corpus*.

O *corpus* desta pesquisa é composto de uma sentença monocrática oriunda da Justiça Federal – Seção Judiciária da Paraíba, isto é, sentença de primeira instância. Optamos por analisar uma sentença de vara especializada em matéria criminal, levando em conta a presença de várias vozes (magistrado, procurador da república, réu, testemunha(s) e defensor).

Além disso, optamos por manter todas as peças processuais com os seus dados originais considerando que, na análise, não há menção à identidade das partes. A escolha da sentença se deu sem qualquer critério específico ou especial, tendo sido considerado, na busca, um número de ação criminal indicado por servidor do órgão que possuía a informação de que na ação

indicada havia uma prolatada e que poderia ser acessado, sem qualquer restrição, no site da Justiça Federal da Paraíba.

Definido o tema, o referencial teórico e, uma vez coletado o material que compôs o *corpus* do presente trabalho, foi decidido o modo de análise.

Assim, foi escolhido o método qualitativo-interpretativo do material coletado, à luz da Teoria da Argumentação na Língua de Ducrot. O método escolhido permitiu observar a estrutura polifônica de sentença jurídica de primeira instância e constatar as principais marcas de polifonia de locutores presentes no *corpus*, como citações, aspeamentos, referências, o uso dos verbos *dicendi*, o uso dos operadores argumentativos, etc; estratégias que denunciam a pluralidade de vozes existentes nas sentenças. Verificamos também quais marcas são mais recorrentes nesse gênero do discurso.

Dessa maneira, buscamos atingir o objeto deste trabalho, no diz respeito ao estudo da polifonia presente no *corpus*, considerando o aspecto formulaico do gênero, além de observar os principais recursos polifônicos da sentença selecionada. Optamos ainda por classificar os locutores em 1, 2, 3, 4 e 5, à medida que iam sendo identificados, na sequência que iam sendo destacados.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Para análise dos dados, serão observados trechos do relatório, da fundamentação e do dispositivo da sentença, por refletirem o seu todo. Vejamos.

RELATÓRIO

“O Ministério Público Federal - MPF acusa (...), de praticar crime art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal.

Relata o MPF que:

- O denunciado, utilizando-se do nome e do CNPJ da empresa (...) LTDA - EPP, nos anos de 2012/2013, declarou na GFIP falsamente ser optante pelo Simples Nacional e, assim, deixou de declarar as contribuições destinadas às rubricas "empresa" e "terceiros": salário educação, INCRA, SESC, SEBRAE e 13º salário, contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados;

(...)

Requeru fixação da indenização mínima no montante de R\$ 304.920,47 (trezentos e quatro mil, novecentos e vinte reais e quarenta e sete centavos), correspondente à soma dos valores consolidados dos créditos tributários constituídos para reparação dos danos causados pela infração.

A denúncia veio acompanhada do IPL n. 409/2016 (fls. 14/366) e foi recebida em 10.05.2022 (fls. 368/3639).

Resposta à acusação (fls. 393/396).

A decisão de fls. 397/402 considerou atípica a conduta quanto ao DEBCAD 51.076.709-5, rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, ratificou o recebimento da denúncia (quanto ao DEBCAD 51.076.710-9) e designou data para realização de audiência de instrução.

Termo de audiência de instrução realizada em 23.01.23, na qual foram ouvidas as testemunhas Elias Alves dos Santos e Márcio Nunes de Lucena, bem como interrogado o acusado (fls. 501/506).

Link de acesso à audiência de instrução informado à fl. 513.

O MPF apresentou alegações finais, pugnando pela condenação do réu (...) Asseverou que a testemunha Márcio Nunes de Lucena, que foi contador da empresa no período em que ocorreram os créditos tributários destes autos, explicou (...) Com relação aos documentos juntados pela defesa, afirmou (...)

A defesa, em razões finais (fls. 535/543), alegou (...)"

Observando o relatório da sentença, constata-se que o magistrado, que podemos identificar como locutor 1 (L1), inicia utilizando o discurso em estilo indireto, em uma estratégia de somente relatar o que foi trazido ao processo pelo Ministério Público Federal, autor da ação penal, sem tomar para si qualquer palavra.

Assim, no discurso relatado em estilo indireto, L1 é responsável pelo discurso como um todo. Todavia, com o uso dos verbos **acusa, relata, apresentou, asseverou, requereu**, todos em terceira pessoa, e da voz passiva (**foi recebida**) deixa expresso a responsabilidade do Ministério Público Federal (L2) pelo discurso contido no relatório que embasaram a denúncia e que serão observados para formação do convencimento de L1 no julgamento da causa posta em juízo.

Constata-se igualmente que, na intenção de não demonstrar, no relatório, a assimilação ou rechaço do discurso de outros locutores, o magistrado usa orações com enunciado impessoal, como vemos em **“Resposta à acusação (fls. 393/396).”; Termo de audiência de instrução realizada em 23.01.23, (...) bem como interrogado o acusado (fls. 501/506) e “Link de acesso à audiência de instrução informado à fl. 513”**; deixando patente o distanciamento de qualquer subjetividade.

No relatório identificamos ainda a defesa do réu (advogado constituído ou nomeado) como locutor 3 (L3) e, ao enunciar no relatório **“A defesa, em razões finais (fls. 535/543), alegou (...)”**, o magistrado faz uso do discurso em estilo indireto, com o verbo *discendi* **alegou**, em 3ª pessoa, apagando a marca de origem pessoal da sua enunciação.

Passemos à fundamentação da sentença

FUNDAMENTAÇÃO

(...)

No procedimento fiscal verificou-se que a empresa (...)- EPP (CNPJ x), nas GFIPs de 01/2012 a 12/2013, declarou ser optante pelo regime do Simples Nacional; esta informação inexata quanto ao regime tributário altera a forma com a qual o sistema de informações calcula os tributos, pois nele há isenção de contribuições para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).

Os motivos que deram azo ao lançamento de ofício do tributo constam procedimento fiscal realizado pela Delegacia da Receita Federal, com destaque para (...)

A constituição definitiva do crédito tributário se deu em 29/03/2016, considerada a data de ciência do acusado acerca do encerramento do procedimento fiscal - 29/02/2016 (fls. 257/258).

Conforme consta do relatório do auto de infração COMPRONT 14751-720.019/2016-63 (fls. 35) de 01/2012 a 12/2013 a empresa vinha declarando como optante do Simples Nacional,

embora não o fosse, o que acarretou em indevida isenção das contribuições destinadas a terceiros (outras entidades e fundos).

Quanto à responsabilidade pela administração da empresa, incluindo-se, aí, a responsabilidade tributária, o acusado admitiu que era ele quem estava à frente das atividades empresariais, embora o contrato social de constituição esteja em nome de terceiros (fls. 281/291), tendo o réu sido incluído como sócio quotista na terceira alteração contratual e mantida formalmente como sócia administradora a pessoa de Maria Cristina Feitosa de Vasconcelos Franco (fls. 293/295).

Embora a responsabilidade pela supressão do tributo, também em regra, seja do gerente ou administrador da sociedade empresária (art. 135 do Código Tributário Nacional), na seara penal há que se perquirir se, de fato, aquele agiu com o dolo de, mediante fraude, prestar falsas declarações ao Fisco.

Em seu interrogatório, o acusado disse que "foi como contador falou, o depoente é leigo, ele dizia que era possível continuar desse jeito - recolhendo no SIMPLES - e depois retroagir;". A sua versão apresentada em juízo está coerente com o que fora dito perante a autoridade policial no sentido de que não poderia prestar informações detalhadas quanto aos fatos, haja vista que quem prestava as declarações para a Receita sobre a situação fiscal de sua empresa era o contador Márcio Nunes de Lucena.

Márcio Nunes de Lucena, contador da empresa à época dos fatos, disse perante a autoridade policial (fls. 125/126) que: (...) A Polícia Federal submeteu o depoimento do contador à Receita Federal, a qual (ofício n. 815/2018, fl. 149) esclareceu: (...).

Os pedidos foram negados por motivos diversos da questão do faturamento anual da empresa e, nesse ponto, não há como concluir que o acusado estivesse agindo com dolo de sonegar tributos ao declarar a sua atividade como optante do SIMPLES.

Na audiência judicial, o contador (...) explicitou que a origem do problema era a falta de habite-se da sede da empresa (imóvel alugado): (...)

Em relação à atuação do réu, a testemunha disse que acreditava que o acusado não tinha ciência sobre a gravidade do problema. Afirmou que o réu tinha conhecimento de entraves quanto ao Simples, mas que foi sua (testemunha) a decisão de manter a empresa declarando como se fosse optante do Simples, na expectativa de conseguir enquadramento retroativo: (...)

Ainda em juízo, o contador disse comunicara para (...) que a empresa não tinha sido enquadrada no Simples, mas o assegurou que seria possível retroagir tal enquadramento: (...)

Não há a informação de que a empresa porventura tivesse faturamento acima do limite do Simples. A testemunha do MPF, auditor da Receita Federal, não soube informar se a empresa tinha condições de ser admitida no Simples, nem se havia histórico de exclusão deste regime tributário (fls. 503). Estes fatos, embora irrelevantes do ponto de vista tributário, seriam importantes para compreensão do dolo; ora, se a empresa atendesse aos limites de faturamento do Simples, o dolo em obter isenção tributária indevida ficaria mitigado.

Assim, assiste razão à defesa quando requer a absolvição do acusado. O caso aparentemente não é daqueles de empresa com faturamento superior ao limite do Simples; mas sim decorre do novo burocrático que o empresário precisa desatar com ajuda do contador o qual, tanto na PF quanto em juízo, explicou que tentou enquadramento retroativo ao Simples, sem sucesso. As retificações das GFIPs não foram feitas, mas o contador se afastou da empresa e esta questão ficou pendente:

(...)

Não há clareza acerca da ciência do acusado sobre a necessidade de retificar as GFIPs após o decurso do tempo em que seria viável a retroação do regime tributário; ele, inclusive, se afastou por algum tempo da empresa para tratar de severo vício em drogas e bebidas (vide interrogatório)

Ante a dúvida quanto à atuação dolosa do acusado a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal."

Na fundamentação da sentença, o magistrado mescla estilo direto, afastando a responsabilidade pelo discurso ao revelar o responsável pelo enunciado, e estilo indireto quando rechaça ou assimila as informações trazidas aos autos por L2, L3, bem como L4, L5 e L6 que são também identificados. Vejamos.

No trecho **“No procedimento fiscal verificou-se que a empresa (...) - EPP (CNPJ x), nas GFIPs de 01/2012 a 12/2013, declarou ser optante pelo regime do Simples Nacional”** L1 em “verificou-se” faz uso do pronome apassivador “se” com verbo em 3ª pessoa e do verbo *dicendi* **declarou** para, mais uma vez, tirar a marca da pessoalidade, atribuindo ao réu – locutor 4 (L4) a reponsabilidade pelo enunciado.

Por outro lado, do trecho que vai de **“esta informação inexata quanto ao regime tributário altera a forma com a qual o sistema de informações calcula os tributos, pois nele há isenção de contribuições para outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).”**, L1, ao enunciar de forma afirmativa, demonstra assimilar a informação contida no processo, iniciando o caminho de justificativa para o seu julgamento, não se detectando, no referido trecho, mais de um locutor.

Nos parágrafos que seguem, que vai de **“Os motivos que deram azo ao lançamento de ofício do tributo constam procedimento fiscal realizado pela Delegacia da Receita Federal, com destaque para (...)”** e **“A constituição definitiva do crédito tributário se deu em 29/03/2016, considerada a data de ciência do acusado acerca do encerramento do procedimento fiscal - 29/02/2016 (fls. 257/258).”**, L1 sem demonstrar, pelos verbos em 3ª pessoa, que assimila as informações constantes de documentos, orienta o discurso que ampara a sua subjetividade no resultado da sentença, sem evidenciar a presença de nenhum outro locutor, apontando fatos e datas que contribuem para a materialização do tipo penal em apuração.

No trecho seguinte em que L1 enuncia **“Conforme consta do relatório do auto de infração COMPRONT X (fls. 35) de 01/2012 a 12/2013, a empresa vinha declarando como optante do Simples Nacional, embora não o fosse, o que acarretou em indevida isenção das contribuições destinadas a terceiros (outras entidades e fundos).”**, temos, no primeiro trecho que vai de “Conforme consta” até “Simples Nacional” o uso do argumento por comprovação, pois, ao fazer uso do operador argumentativo “conforme”, L1 não assume a autoria da informação e deixa claro que seu enunciado afirmativo, que se dá a partir de “acarretou”, é baseado em dados trazido por L2 e que usa para fazer com que o leitor acompanhe o raciocínio que orienta a decisão. O uso do operador argumentativo “embora” marca uma contraposição e marca a visão de L2 para a tipificação da denúncia.

Continua o magistrado sua fundamentação, pontuando a questão da responsabilidade pela administração da empresa, incluindo-se, aí, a responsabilidade tributária, afirmando que **“o acusado admitiu que era ele quem estava à frente das atividades empresariais, embora o contrato social de constituição esteja em nome de terceiros (fls. 281/291), tendo o réu sido**

incluído como sócio quotista na terceira alteração contratual e mantida formalmente como sócia administradora a pessoa de (...)(fls. 293/295). Nesse trecho, L1, afastando a autoria do enunciado, deixa patente o discurso do Locutor 4 (L4 - o acusado, assim chamado antes da prolação da sentença), na parte que vai de **“admitiu”** até a indicação da localização da admissão nos autos com **“(fls. 293/295)”** e, mais uma vez, usa o operador argumentativo de contraposição **“embora”** para estabelecer L4 como agente material do tipo penal apontado por L2, pois não obstante não fizesse parte do contrato social, L4 admitiu ser o administrador de fato.

Contudo, contrapondo os fatos, L1 inicia o parágrafo seguinte enunciando que **“Embora a responsabilidade pela supressão do tributo, também em regra, seja do gerente ou administrador da sociedade empresária (art. 135 do Código Tributário Nacional), na seara penal há que se perquirir se, de fato, aquele agiu com o dolo de, mediante fraude, prestar falsas declarações ao Fisco.”**. Nesse momento, L1 começa a orientar sua argumentação para um ponto que muda o sentido do julgamento. Assim, não obstante tenha orientado seu discurso para mostrar que o acusado foi autor da supressão indevida de tributos devidos ao Tesouro Nacional, para que o fato seja considerado crime, afirma que é preciso que o administrador aja com tal consciência.

Passa, então, a direcionar o seu discurso no sentido de mostrar que L4 não tinha a consciência de estar praticando um crime. Para tanto, faz uso de aspas para, sem assumir qualquer palavra de L4, comprovar a ausência de dolo para a consumação do delito. É o que vemos no parágrafo que se inicia com **“Em seu interrogatório, o acusado disse que "foi como o contador falou, o depoente é leigo, ele dizia que era possível continuar desse jeito - recolhendo no SIMPLES - e depois retroagir" .**

Na sequência L1 assume o discurso ao enunciar **“A sua versão apresentada em juízo está coerente com o que fora dito perante a autoridade policial no sentido de que não poderia prestar informações detalhadas quanto aos fatos, haja vista que quem prestava as declarações para a Receita sobre a situação fiscal de sua empresa era o contador (...).”** Nesse ponto, L1 deixa claro sua posição, orientando o leitor no sentido de que, a partir das palavras de L4, entende que não existe dolo para condenação. Da mesma forma, invoca, sem assumir como própria usando o verbo *dicendi* “disse”, as palavras da testemunha Marcio Nunes de Lucena (L5) e o trabalho da Polícia Federal (L6) que “esclareceu” o depoimento de L5.

Na sequência, L1 usa diferentes vozes, mas deixa patente que tais vozes estão conduzindo a sua análise quanto à existência ou não de dolo para condenação do réu. Assim, diz que **“Os pedidos foram negados por motivos diversos da questão do faturamento anual da**

empresa” usando voz passiva e deixando claro que o discurso não lhe pertence. Todavia, continua com **“nesse ponto, não há como concluir que o acusado estivesse agindo com dolo de sonegar tributos ao declarar a sua atividade como optante do SIMPLES.”**, induzindo o leitor a perceber que sua posição se inclina para reconhecer, diante dos fatos até então elencados e trazidos para a fundamentação, a ausência de dolo, cuja constatação é essencial para a prolação de uma sentença condenatória.

Segue L1 usando o discurso relatado em estilo indireto, com o uso de verbos *dicendi*, como **explicitou, disse, afirmou**, consoante se observa nos trechos **“Na audiência judicial, o contador (...) explicitou (...); “Em relação à atuação do réu, a testemunha disse (...); (...) afirmou que o réu tinha conhecimento de entraves quanto ao Simples (...); e “Ainda em juízo, o contador disse (...).** Nos trechos destacados, L1 deixa evidente a voz de L5 (a testemunha), cujas palavras, embora não tenha assumido, foram assimiladas para fim de formação de convencimento para proferir o discurso de condenação presente no dispositivo da sentença, cuja análise faremos a seguir.

Na sequência, L1 assume totalmente a autoria do discurso, em uma única voz, para, assimilando o discurso de L3, mostrar o seu posicionamento quanto à ausência de dolo impeditivo de condenação e impositivo de absolvição. É o que se depreende nos trechos que vão de **“Não há a informação de que a empresa porventura tivesse faturamento acima do limite do Simples.”**; passam por **“Estes fatos, embora irrelevantes do ponto de vista tributário, seriam importantes para compreensão do dolo”** e **“Assim, assiste razão à defesa quando requer a absolvição do acusado.”**, e conclui **“Ante a dúvida quanto à atuação dolosa do acusado a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”**

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu (...) da acusação de prática do crime do art. 1º, II, da Lei 8.137/90.

No dispositivo, conforme se observa no trecho acima, L1, ao enunciar **“Diante do exposto”**, mostra que assimilou o discurso de L3 em defesa de L4 e rechaçou o discurso do L2, enunciando medida (a absolvição) que afasta o discurso de L2 que imputava a L4 prática de crime contra a ordem tributária. O sentido do dispositivo da sentença é coerente com o sentido que orientou todos os enunciados de L1 no decorrer do relatório e da fundamentação da sentença.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vimos que, para Ducrot, o sentido dos enunciados é, por natureza, polifônico e, questionando a unicidade do sujeito falante, defende que o sentido de um enunciado é perpassado por mais de uma voz. Segundo o autor, na língua existem vários recursos linguísticos que orientam o sentido que se quer dar em um discurso.

Vimos, ainda, que a sentença jurídica criminal é um gênero textual formulaico, haja vista que todo operador do direito, no processamento da referida peça, deve obedecer aos requisitos estabelecidos pelo art. 384, III, do Código de Processo Penal, sem o atendimento dos quais a sentença é passível de reforma.

Assim, na análise do nosso *corpus*, uma sentença de 1ª instância proferida por magistrado da Justiça Federal da Paraíba, em vara especializada em matéria criminal, foi possível constatar que, embora o operador do Direito seja responsável pelo discurso jurídico como um todo, expresso na decisão final do processo, puderam ser identificadas outras vozes, que perpassaram a voz do juiz prolator da sentença e que contribuíram para a orientação do discurso no sentido da absolvição.

Desta forma, foram identificados os seguintes locutores : L1 – o juiz prolator, cuja função é apresentar a solução para os conflitos sociais levados a juízo, na condição de representante do Estado; L2 – o Ministério Público, dono da ação penal, que dirige ao juiz sua denúncia contra o acusado; L3 – o defensor do réu, L4 – o acusado – assim chamado antes de prolação de sentença condenatória, mas que, por praxe, inadequadamente, muitas vezes, chamado de réu; e L5 – a testemunha, cuja função é trazer para os autos informação que sabe sobre a lide e L6 – a Polícia Federal que atua na fase de investigação que apura os fatos antes da denúncia e servem como testemunha na fase processual.

Como recursos linguísticos, identificamos o uso de verbos *dicendi*, como **acusa, requereu, pugna, relata, asseverou**, entre outros; de voz passiva, verbos na 3ª pessoa e aspeamentos para destacar as palavras dos depoimentos. Todos esses recursos foram utilizados para dar a conhecer o responsável pelo discurso.

Assim, embora em estilo indireto, L1, representado pelo magistrado prolator da sentença, em vários trechos, usando principalmente os verbos *dicendi* em 3ª pessoa e as aspas deixou destacado o discurso do Ministério Público, do acusado, do defensor do acusado e, com as aspas o das testemunhas, todas partes no processo penal, deixando claro que, embora responsável pela enunciação, o discurso pertencia aos outros locutores.

Observou-se, igualmente, que as enunciações na sentença se apresentaram por intermédio de uma troca entre locutores. Essa troca revela a polifonia nos termos da Teoria da Argumentação da Língua de Ducrot, bem como uma hierarquização das falas, ou seja, uma subordinação entre um e outro enunciado, prevalecendo sempre a posição do magistrado (L1), enquanto condutor da solução do conflito posto em juízo e enunciatador do discurso como um todo.

Diante do exposto, em resposta às perguntas lançadas na introdução, pode-se dizer que os marcadores polifônicos mais utilizados pelo magistrado para revelar seu ponto de vista foram os verbos *dicendi* usados para relatar discursos e as aspas utilizadas para indicar os depoimentos da testemunha que influenciaram na formação de seu convencimento; marcadores esses que revelaram ainda a subjetividade do magistrado que, embora atuando em conformidade com o determinado pelo Código de Processo Penal, à medida que destacava as vozes do seu discurso, revela simultaneamente, sua subjetividade, ou seja, sua posição diante dos fatos conflituosos apresentados em juízo.

Percebeu-se, por fim, que, não obstante seja a sentença um gênero de estrutura formulaica, o magistrado é capaz de atender aos seus requisitos formais, sem afastar sua subjetividade. Nesse ponto, pôde-se depreender que as vozes que se evidenciaram no processo de construção da sentença influenciaram o sentido do discurso do magistrado, auxiliando na orientação das razões constituintes da fundamentação, razões estas que o levaram, no caso analisado, a declarar a absolvição do acusado pelos fatos que lhe foram imputados pelo Ministério Público Federal.

Conflito de Interesses

Os autores não têm conflitos de interesse a declarar.

Link para *Preprint*.

DOI: 10.5281/zenodo.14707372

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, Ana Carolina Vieira; NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. **A contribuição da Teoria da Argumentação na Língua, de Oswald Ducrot e colaboradores, para os estudos da argumentação**. In: PIRIS, Eduardo Lopes; GRÁCIO, Rui Alexandre. (orgs.). *Introdução às Teorias da Argumentação*. 1ª ed. São Paulo: Pontes, 2023. pp. 269 – 303.

DUCROT, Oswald. **O dizer e o dito**. Revisão técnica da tradução Eduardo Guimarães. Campinas, São Paulo: Pontes, 1987.

_____. O. Princípios da semântica linguística: dizer e não dizer. São Paulo: Cultrix, 1997.

_____. Provar e dizer. São Paulo: Global, 1981.

_____. O dizer e o dito. Campinas, São Paulo: Pontes, 1987.

_____. Polifonia y argumentación. Cali, Universidad del Valle, 1988.

NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. Jogando com as vozes do outro: A Polifonia – recurso modalizador – na notícia jornalística. João Pessoa: UFPB, 2005 (Tese de Doutorado).

_____. Jogando com a voz do outro: argumentação na notícia jornalística/Erivaldo Pereira do Nascimento. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2009.

_____. A polifonia dos gêneros e formulaicos: a construção de sentidos a partir da evocação da palavra alheia. In: **Anais da XXV Jornada Nacional do GELNE**. Natal-RN: Editora Universitária da UFRN, 2014.

_____. Polifonia Enunciativa: fenômeno semântico-argumentativo. In: Rosângela Aparecida Ribeiro Carreira, Weber Félix de Oliveira, Jonatas Eliakim (Orgs). **Discurso em perspectiva**. Ed. Blucher, 2022.